

Eğitim Politikalarında Dijital Eşitsizlik: Sorunlar ve Çözümler

Digital Inequality in Education Policies: Problems and Solutions

Seyit Ali Çelebi¹ Şemsettin Çelebi² Suat Çelik³ Nevzat Altuncu⁴

¹ Öğretmen, MEB, Orcid No: 0009-0004-0063-2742, Bitlis, Türkiye

² Öğretmen, MEB, Orcid No: 0009-0002-1577-727X, Bitlis, Türkiye

³ Öğretmen, MEB, Orcid No: 0009-0002-5849-4552, Bitlis, Türkiye

⁴ Öğretmen, MEB, Orcid No: 0009-0001-7085-4461, Osmaniye, Türkiye

ÖZET

Bu makale, eğitim politikalarında dijital eşitsizlik sorunlarını anlama, değerlendirme ve çözüme çabalarına odaklanmaktadır. Dijital eşitsizlik, öğrenciler arasında teknolojik altyapı, dijital erişim ve dijital beceri açısından var olan uçurumları ifade eder. Bu eşitsizlikler, öğrencilerin dijitalleşen dünyada eşit fırsatlara sahip olmalarını engelleyebilir. Makalede öne çıkan temel sorunlar, dijital eşitsizliğin boyutları olan erişim, kullanım ve beceri eşitsizlikleri olarak belirlenmiştir. Eğitim politikalarında dijital eşitsizlikle mücadele için önerilen stratejiler arasında altyapı iyileştirmesi ve erişimi artırma, dijital beceri eğitimleri ve eğitimcilerin dijital yeterliliklerini geliştirme bulunmaktadır. Altyapı iyileştirmesi, özellikle kırsal bölgelerde ve düşük gelirli ailelerde yaşayan öğrencilere daha geniş bir dijital erişim sağlamayı amaçlar. Dijital beceri eğitimleri, öğrencilere teknik becerilerin yanı sıra dijital etik, güvenlik ve medya okuryazarlığı gibi konularda bilinç kazandırmayı hedefler. Eğitimcilerin dijital yeterliliklerini geliştirmek ise dijitalleşen eğitim süreçlerini etkili bir şekilde yönetmelerine yardımcı olur. Toplumsal işbirliği ve partnerlikler, devlet, sivil toplum kuruluşları ve teknoloji şirketleri arasında gerçekleştirilecek işbirliklerini vurgular. Bu işbirlikleri, eğitim politikalarının daha kapsayıcı ve etkili bir şekilde uygulanmasına katkı sağlayabilir. Sonuç olarak, eğitim politikalarında dijital eşitsizlikle mücadele, toplumun genelinde daha adil bir dijital dönüşümü teşvik ederek öğrencilere fırsat eşitliği sunma hedefine yönelik önemli bir adımdır.

Anahtar Kelimeler: Eğitim Politikası, Eşitsizlik, Dijital Eşitsizlik.

ABSTRACT

This paper focuses on efforts to understand, assess and address the problems of digital inequality in education policy. Digital inequality refers to the gaps that exist between students in terms of technological infrastructure, digital access and digital skills. These inequalities can prevent students from having equal opportunities in a digitalized world. The main problems highlighted in the article are identified as the dimensions of digital inequality: access, usage and skills inequalities. Recommended strategies to tackle digital inequality in education policies include infrastructure improvement and increasing access, digital skills trainings, and improving the digital competencies of educators. Infrastructure improvement aims to provide wider digital access to students, especially those living in rural areas and low-income families. Digital skills trainings aim to provide students with technical skills as well as awareness of digital ethics, security and media literacy. Developing educators' digital competencies helps them effectively manage digitalized education processes. Societal cooperation and partnerships emphasize collaborations between government, civil society organizations and technology companies. These collaborations can contribute to more inclusive and effective implementation of education policies. In conclusion, tackling digital inequality in education policies is an important step towards the goal of providing equal opportunities for students by promoting a more equitable digital transformation in society at large.

Keywords: Education Policy, Inequality, Digital Inequality.

GİRİŞ

Günümüzde, bilgi ve iletişim teknolojilerinin hızlı gelişimi, eğitim sisteminin temel dinamiklerini değiştirmiştir. Ancak, bu değişimle birlikte ortaya çıkan dijital eşitsizlik, öğrenciler arasında farklı imkanlara sahip olma durumunu ifade eder. Özellikle, teknolojiye erişim, donanım ve yazılım kullanımındaki beceri düzeyi gibi faktörler, eğitimde adaleti ve fırsat eşitliğini tehdit etmektedir.

Dijital eşitsizlik, bireylerin veya grupların dijital teknolojilere ulaşma, bu teknolojileri etkili bir şekilde kullanma ve bu kullanımın getirdiği avantajlardan eşit bir şekilde yararlanma kabiliyetindeki farklılıkları ifade eder. Bu eşitsizlik, genellikle ekonomik durum, coğrafi konum ve sosyal faktörler gibi etmenlerden kaynaklanmaktadır.

Citation: Çelebi, S. A., Çelebi, Ş., Çelik, S. & Altuncu, N. (2024), "Eğitim Politikalarında Dijital Eşitsizlik: Sorunlar ve Çözümler", International QMX Journal, 3(2), 627-633. ISSN: 3023-6037.

Copyright © 2024 by author(s) and Scientific Research Publishing Inc. This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY 4.0)

Bu çalışmanın amacı, dijital eşitsizliğin eğitim sistemine olan etkilerini derinlemesine anlamak ve çözüm önerileri geliştirmektir. Dijital eşitsizlik, öğrenciler arasında bilgiye erişimde ve eğitimde adaletin sağlanmasında engel oluşturabilir. Bu nedenle, araştırmanın önemi, eğitim politikalarının dijital eşitsizliği azaltmaya yönelik etkili stratejiler geliştirmesine katkıda bulunmaktadır.

Dijital eşitsizlikle başa çıkmak için çeşitli stratejiler geliştirilebilir. Öncelikle, teknolojiye erişimi artırmak için altyapı çalışmaları yapılmalıdır. Yoksul bölgelerdeki okullara modern teknoloji sağlanarak öğrenciler arasındaki makine ve internet erişim farklılıkları azaltılabilir. Ayrıca, dijital becerilerin geliştirilmesine odaklanan eğitim programları ve kaynaklarına yatırım yapmak da önemlidir. Sonuç olarak, eğitim politikalarında dijital eşitsizlik, günümüzde önemli bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Ancak, bu soruna yönelik etkili çözümler geliştirilerek, eğitim sisteminin daha adil ve kapsayıcı hale getirilmesi mümkündür. Bu bağlamda, teknolojiye erişimi artırmak, dijital becerileri geliştirmek ve eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak için yapılan çabalar, toplumun genel kalkınmasına olumlu bir katkı sağlayabilir.

DİJİTAL EĞİTİMİN ÖNEMİ VE ETKİLERİ

Günümüzde, dijital dönüşüm eğitim alanında önemli bir paradigma değişikliğine neden olmuştur. Dijital teknolojilerin eğitim süreçlerine entegre edilmesi, öğrencilerin öğrenme deneyimlerini zenginleştirmekte ve öğretim yöntemlerini dönüştürmektedir. Dijital dönüşüm, geleneksel sınıf ortamlarını sanal platformlarla birleştirerek öğrencilere daha etkileşimli ve özelleştirilmiş bir öğrenme ortamı sunma potansiyeline sahiptir. Dijital dönüşümün eğitimdeki rolü, öğrencilere daha geniş bir bilgi yelpazesi sunma, öğrenmeyi daha etkili ve eğlenceli hale getirme, öğrenci-merkezli öğrenme deneyimleri sağlama ve kritik düşünme becerilerini geliştirme açısından kritiktir. Ayrıca, dijital eğitim araçları, öğretmenlere öğrenci ilerlemesini daha iyi izleme ve öğretim stratejilerini daha etkili bir şekilde uyarlamalarına olanak tanır (Butler, 2002)

Dijital eğitimin birçok avantajı bulunmaktadır. Bu avantajlardan ilki, öğrencilere kişiselleştirilmiş öğrenme deneyimleri sunma yeteneğidir. Dijital eğitim araçları, öğrencilerin öğrenme tarzlarına ve hızlarına uygun içerikleri sağlama konusunda esneklik sunar. Bu da öğrencilerin kendi hızlarında ilerlemelerine ve öğrenmeye daha fazla katılım göstermelerine olanak tanır. Diğer bir avantaj, zaman ve mekân kısıtlamalarını azaltmasıdır. Dijital eğitim, öğrencilere derslere istedikleri zaman ve istedikleri yerden erişme imkanı sunar. Bu, öğrencilerin daha esnek bir öğrenme programı oluşturmalarına ve kendi ihtiyaçlarına göre öğrenmelerine olanak tanır. Ayrıca, dijital eğitim araçları, öğrencilerin teknoloji becerilerini geliştirmelerine ve bu becerileri günlük yaşamlarında kullanabilmelerine yardımcı olur. Teknolojiye aşina olan bireyler, iş dünyasında daha rekabetçi hale gelirler.

Dijital eğitimin toplumsal etkileri, eğitimdeki bu dönüşümün toplum genelinde nasıl bir değişim yarattığını gösterir. Dijital eğitim, bilgiye erişimi demokratikleştirerek farklı sosyoekonomik gruplardan gelen bireylere eşit öğrenme fırsatları sunabilir. Bu, toplumsal eşitsizlikleri azaltmada ve bilgi ekonomisine daha geniş bir katılım sağlamada önemli bir rol oynar. Ayrıca, dijital eğitim toplumları daha bağlantılı hale getirebilir. Sanal sınıflar, öğrencilerin farklı coğrafi bölgelerden bir araya gelmelerine olanak tanır, kültürler arası etkileşimi artırır ve global bir bakış açısı kazandırır. Bu da öğrencilere daha geniş bir perspektif sunarak küresel sorunlara daha etkili çözümler bulmalarına yardımcı olabilir. Sonuç olarak, dijital eğitim, eğitimdeki dönüşümün yanı sıra toplumların genel gelişimine de olumlu katkılarda bulunabilir. Ancak, bu dönüşüm sürecinde dijital eşitsizlik gibi konuların da dikkate alınması ve çözümler üretilmesi önemlidir.

DİJİTAL EŞİTSİZLİĞİN TANIMI VE BOYUTLARI

Dijital eşitsizlik, bireyler veya gruplar arasında dijital teknolojilere erişim, bu teknolojileri etkili bir şekilde kullanma ve bu kullanımın getirdiği avantajlardan eşit bir şekilde yararlanma konusundaki farklılıkları ifade eder. Dijital eşitsizlik, toplumda bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımı ile ilgili çeşitli boyutlarda ortaya çıkabilir. Bu boyutlar genellikle dijital erişim eşitsizliği, dijital kullanım eşitsizliği ve dijital beceri eşitsizliği olarak sınıflandırılır (Gladkova vd., 2022).

Dijital erişim eşitsizliği, bireylerin veya grupların bilgi ve iletişim teknolojilerine ulaşma konusundaki farklılıkları ifade eder. Bu, genellikle ekonomik durum, coğrafi konum ve sosyal faktörler gibi etmenlere bağlıdır. Örneğin, kırsal bölgelerde yaşayan bireyler, şehirlerdeki insanlara göre daha sınırlı internet

erişimine sahip olabilirler. Ekonomik zorluklar içinde bulunan aileler, güncel teknolojiye erişimde kısıtlamalarla karşılaşabilir. Bu durum, bireylerin bilgiye erişiminde ve eğitim olanaklarından faydalanmalarında eşitsizliklere yol açabilir (Kuhn vd., 2023).

Dijital kullanım eşitsizliği, bireylerin dijital teknolojileri ne kadar etkili bir şekilde kullanabildikleri arasındaki farklılıkları ifade eder. Bu boyut, teknolojiyi sadece temel düzeyde kullanabilenler ile daha karmaşık görevleri gerçekleştirebilenler arasında ortaya çıkabilir. Örneğin, genç nüfusun teknolojiyle daha fazla haşır neşir olması, yaşlı bireyler arasında dijital kullanım eşitsizliğine neden olabilir. Aynı zamanda, eğitim düzeyi, mesleki deneyim ve sosyoekonomik durum gibi faktörler de bireylerin dijital becerilerini etkileyebilir (Robinson vd., 2020b).

Dijital beceri eşitsizliği, bireylerin bilgi ve iletişim teknolojilerini etkili bir şekilde kullanabilme yeteneklerindeki farklılıkları vurgular. Dijital beceri, bilgisayar kullanımı, internet gezinme, dijital içerik üretme ve dijital güvenlik gibi alanları içerir. Bu eşitsizlik, özellikle teknolojiye erişimi ve kullanımı sınırlı olan gruplar arasında ortaya çıkabilir. Eğitim sistemlerinin dijital beceri geliştirmeye yönelik eksiklikleri, bu tür eşitsizlikleri derinleştirebilir. Dijital beceri eksikliği, bireylerin iş olanaklarından, eğitim imkanlarından ve dijitalleşen toplumun diğer avantajlarından yeterince faydalanmalarına neden olabilir. Dijital eşitsizlik, toplumların genel gelişimini ve katılımını etkileyen önemli bir konudur. Bu eşitsizlikleri azaltmak için yapılan çabalar, teknolojiye erişimi artırmak, dijital becerileri geliştirmek ve bilgiye eşit şartlarda ulaşım sağlamak gibi stratejilere odaklanmalıdır. Bu şekilde, dijital eşitsizlikle mücadele edilerek daha adil ve kapsayıcı bir toplumun oluşturulmasına katkıda bulunulabilir (Butler, 2002).

EĞİTİM POLİTİKALARINDA DİJİTAL EŞİTSİZLİK SORUNLARI

Eğitim politikaları, dijital dönüşümle birlikte ortaya çıkan dijital eşitsizlik sorunlarına etkin ve adil çözümler üretmekte zorlanmaktadır. Bu sorunlar genellikle altyapı ve teknolojik ekipman eşitsizliği, eğitim materyallerinin dijitalleşmesi ve eğitimcilerin dijital yeterlilik eksiklikleri gibi temel konuları içerir. Eğitim politikalarının karşılaştığı önemli sorunlardan biri, öğrenciler arasındaki altyapı ve teknolojik ekipman eşitsizliğidir. Öğrencilerin evlerinde kullanabilecekleri güncel teknolojiye erişimleri, genellikle ekonomik durumlarına ve coğrafi konumlarına bağlıdır. Kırsal bölgelerde yaşayan öğrenciler veya düşük gelirli ailelerden gelen öğrenciler, genellikle yüksek hızlı internete veya güncel bilgisayar donanımına erişimde kısıtlamalarla karşılaşabilir (Helsper, 2021).

Eğitim politikaları, altyapı ve teknolojik ekipman eşitsizliği ile mücadelede çeşitli stratejiler geliştirmelidir. Bu stratejiler arasında, kırsal bölgelere daha geniş bant internet erişimi sağlama, düşük gelirli ailelere uygun maliyetli bilgisayarlar temin etme ve teknolojik ekipmanın güncellenmesi için teşvikler bulunmaktadır. Dijital eğitim materyallerinin kullanımı, öğrenciler arasında eşitsizlik yaratabilir. Gelişmiş ülkelerdeki okullar genellikle dijital eğitim kaynaklarına daha fazla yatırım yapabilirken, gelişmekte olan ülkelerdeki okullar bu kaynaklara daha az erişime sahip olabilir. Bu durum, öğrenciler arasında bilgi ve öğrenme fırsatları açısından önemli bir uçurum yaratmaktadır. Eğitim politikalarının bu soruna yönelik çözümler üretmesi gerekmektedir. Bu çözümler arasında, dijital eğitim materyallerini ücretsiz veya düşük maliyetli olarak sağlama, öğrencilere internet üzerinden erişilebilir kütüphaneleri teşvik etme ve öğretmenlere dijital içerik oluşturma konusunda eğitim verme bulunmaktadır (Beaunoyer vd., 2020).

Eğitimcilerin dijital yeterlilik eksiklikleri, dijital eşitsizliği derinleştirebilen bir diğer önemli sorundur. Öğretmenlerin dijital araçları etkili bir şekilde kullanma becerileri, öğrencilere modern eğitim metotlarını aktarmaları açısından kritiktir. Ancak, birçok öğretmen bu alanda yeterli eğitim almamış olabilir veya teknolojik gelişmelere ayak uydurmakta zorlanabilir. Eğitim politikaları, öğretmenlerin dijital becerilerini geliştirmelerini teşvik etmek ve eğitim kurumlarına bu konuda destek sağlamak amacıyla çeşitli programlar ve kaynaklar sunmalıdır. Eğitimcilerin dijital araçları etkili bir şekilde kullanabilmesi, öğrencilere daha verimli ve kapsamlı bir dijital eğitim deneyimi sağlamak için kritik bir öneme sahiptir. Sonuç olarak, eğitim politikalarının dijital eşitsizlik sorunlarına etkili çözümler üretmesi, eğitimde adalet ve fırsat eşitliği sağlamak için önemli bir adımdır. Bu çözümler, teknolojiye erişimi artırmaktan, eğitim materyallerini dijitalleştirmeye, öğretmenlerin dijital yeterliliklerini güçlendirmeye kadar geniş bir yelpazeyi kapsamalıdır (Hargittai & Hinnant, 2008). Bu sayede dijital dönüşüm, toplumun genelinde daha adil ve kapsayıcı bir eğitim sistemine doğru ilerleyebilir.

DİJİTAL EŞİTSİZLİĞİN ÖĞRENCİLER ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

Dijital eşitsizlik, öğrenciler üzerinde çeşitli olumsuz etkiler bırakabilen önemli bir sorundur. Bu eşitsizlikler, eğitimde fırsat eşitliğini azaltabilir, öğrenci motivasyonunu ve katılımını olumsuz etkileyebilir, ayrıca dijital beceri eksikliği, eğitim süreçlerini etkileyerek öğrencilerin başarılarını olumsuz yönde etkileyebilir. Dijital eşitsizlik, öğrenciler arasında eğitim fırsatlarında büyük uçurumlar yaratabilir (Chelovechkova vd., 2021). Dijital erişim eşitsizliği, öğrencilerin evlerindeki teknolojik altyapılarına ve internet erişimine bağlı olarak, çeşitli eğitim kaynaklarına ulaşmalarını sınırlayabilir. Bu durum, öğrenciler arasında bilgiye erişimde ve öğrenme deneyimlerinde eşitsizlik yaratır. Dijital olmayan kaynaklara erişimde kısıtlamalar yaşayan öğrenciler, dijitalleşmiş eğitim ortamlarında geri kalabilir ve bu durum, uzun vadede eğitimde fırsat eşitsizliklerini artırabilir. Dijital eşitsizlik, öğrenci motivasyonu ve katılımında azalmaya neden olabilir. Öğrenciler arasında teknolojik farklılıkların olduğu bir ortamda, bazı öğrenciler dijital araçları kullanmak konusunda daha deneyimli ve rahat olabilirken, diğerleri için bu süreç daha karmaşık ve zorlayıcı olabilir. Bu durum, dijital olarak eksik kalan öğrencilerin derslere daha az ilgi göstermelerine ve etkileşime daha az katılmalarına neden olabilir. Bu durum, sınıf içindeki eşitsizlikleri artırabilir ve öğrenciler arasında bir ayırım yaratabilir (Mossberger, 2008).

Dijital beceri eksikliği, öğrencilerin işleyen eğitim süreçlerini olumsuz etkileyebilir. Günümüzde birçok eğitim kurumu dijital platformları kullanarak öğrenmeyi desteklemekte ve öğrencilere çeşitli dijital beceriler kazandırmaya çalışmaktadır. Ancak, öğrenciler arasındaki dijital eşitsizlik nedeniyle, bu becerilere sahip olmayan öğrenciler, eğitim süreçlerinde geri kalabilirler. Öğrencilerin dijital beceri eksikliği, ödevleri tamamlama, bilgi arama ve dijital kaynakları etkili bir şekilde kullanma konularında sınırlamalarla karşılaşmalarına yol açabilir (Tiwari & Srivastava, 2020). Bu etkilerin üstesinden gelmek ve dijital eşitsizliği azaltmak için eğitim politikalarının çeşitli stratejiler benimsemesi önemlidir. Bu stratejiler arasında, teknolojik altyapıyı geliştirmeye yönelik yatırımlar, dijital eğitim materyallerine geniş erişimi sağlama, öğretmenlere dijital beceri eğitimleri sunma ve öğrencilere dijital eğitimle ilgili destek sağlama gibi adımlar bulunmaktadır. Bu şekilde, dijital eşitsizlik azaltılabilir ve öğrencilere daha adil bir eğitim deneyimi sunulabilir.

DİJİTAL EŞİTSİZLİKLE MÜCADELE STRATEJİLERİ

Dijital eşitsizlikle mücadele etmek, eğitimde fırsat eşitliğini artırmak ve toplumun genelinde daha adil bir dijital dönüşüm sağlamak için çeşitli stratejiler geliştirilmiştir. Bu stratejiler, altyapı iyileştirmesi ve erişimi artırma, dijital beceri eğitimleri ve eğitimcilerin dijital yeterliliklerini geliştirme gibi ana başlıkları içerir (Robinson vd., 2020b).

Dijital eşitsizlikle mücadelede temel stratejilerden biri, altyapıyı güçlendirmek ve dijital erişimi artırmaktır. Bu, özellikle kırsal bölgelerde ve düşük gelirli ailelerde yaşayan öğrencilere odaklanır. Hükümetler, altyapı iyileştirmeleri ve geniş bant internet erişimini sağlamak için altyapı yatırımları yapabilir. Ayrıca, düşük gelirli ailelere yönelik olarak uygun maliyetli veya ücretsiz tablet veya bilgisayar dağıtım programları düzenlenerek, öğrencilere dijital cihazlara erişim sağlanabilir. Bu stratejiler, öğrenciler arasındaki dijital eşitsizliği azaltmak adına önemli adımlardır. Dijital beceri eğitimleri, öğrencilere dijital teknolojileri etkili bir şekilde kullanma becerileri kazandırmayı hedefler (Imran, 2023). Bu strateji, özellikle öğrencilerin bilgiye erişimini artırmak ve dijitalleşen dünyaya daha etkin bir şekilde katılmalarını sağlamak amacıyla önemlidir. Eğitim kurumları, dijital beceri eğitimleri konusunda kapsamlı programlar geliştirebilir ve öğrencilere bu becerileri kazandırmak için özel dersler veya atölye çalışmaları düzenleyebilir. Ayrıca, dijital beceri eğitimleri, öğrencilere sadece teknik beceriler kazandırmakla kalmaz, aynı zamanda dijital etik, güvenlik ve medya okuryazarlığı gibi konularda da bilinç kazandırabilir (Chelovechkova vd., 2021).

Eğitimcilerin dijital yeterlilikleri, dijital eşitsizlikle mücadelede kritik bir role sahiptir. Öğretmenler, dijital araçları etkili bir şekilde kullanarak öğrencilere çeşitli öğrenme deneyimleri sunabilirler. Bu nedenle, eğitim politikaları eğitimcilerin dijital yeterliliklerini geliştirmeye yönelik stratejilere odaklanmalıdır. Öğretmenlere düzenli olarak dijital beceri eğitimleri sağlanabilir, dijital içerik oluşturma konusunda desteklenebilir ve dijital eğitim platformlarını etkili bir şekilde kullanma konusunda teşvik edilebilirler. Bu stratejiler, öğrencilere dijital becerileri öğretmenin yanı sıra, onlara

dijitalleşen dünyada başarılı bir şekilde rehberlik edebilme yeteneği kazandırmak açısından önemlidir (Kuhn vd., 2023). Dijital eşitsizlikle mücadelede bu stratejilerin uygulanması, eğitimde daha adil ve kapsayıcı bir ortam oluşturmak için önemli bir adımdır. Bu stratejiler, öğrencilerin dijital becerilerini artırmak, dijital erişimi geliştirmek ve öğretmenleri dijitalleşen eğitim süreçlerine hazırlamak açısından geniş bir perspektifi kapsar. Bu sayede, toplumun genelinde dijitalleşmeyle ilgili fırsat eşitsizlikleri azaltılabilir ve daha sürdürülebilir bir dijital eğitim modeli oluşturulabilir.

TOPLUMSAL İŞBİRLİĞİ VE PARTNERLİKLER

Toplumsal işbirliği ve partnerlikler, dijital eşitsizlikle mücadelede etkili stratejiler geliştirmenin önemli bir yolu olarak öne çıkmaktadır. Bu işbirlikleri, devletin ve sivil toplum kuruluşlarının bir araya gelmesinden, teknoloji şirketleriyle işbirliğine ve uluslararası düzeyde dijital eşitsizlikle mücadeleye kadar geniş bir yelpazede gerçekleştirilebilir (Beaunoyer vd., 2020).

Devletin ve sivil toplum kuruluşlarının işbirliği, dijital eşitsizlikle mücadelede etkili stratejiler geliştirmenin temelidir. Devlet, politika oluşturma, kaynak sağlama ve toplumsal düzenlemeleri gerçekleştirme konusunda etkili bir role sahiptir. Ancak, sivil toplum kuruluşları da sahip oldukları yerel bilgi ve topluluklarla doğrudan etkileşim içinde oldukları için önemli bir rol oynarlar. Devletin ve sivil toplum kuruluşlarının bir araya gelerek, dijital eğitim projeleri, altyapı iyileştirmeleri ve dijital beceri eğitimleri gibi girişimleri desteklemesi, eğitimde dijital eşitsizlikle mücadelede önemli adımlar atılmasını sağlar (Robinson vd., 2015). Bu işbirliği, toplumun genelinde daha adil bir dijital dönüşümü teşvik edebilir ve fırsat eşitliğini artırabilir.

Teknoloji şirketleri, dijital eşitsizlikle mücadelede önemli bir rol oynayabilirler. Bu şirketlerin sahip olduğu teknoloji ve kaynaklar, dijital erişim ve eğitim konularında çözümler üretmelerine olanak tanır. Devletler ve sivil toplum kuruluşları, teknoloji şirketleriyle işbirliği yaparak, eğitim materyallerini dijitalleştirmek, altyapıyı geliştirmek ve dijital beceri eğitimleri sunmak gibi alanlarda projeler gerçekleştirebilirler. Bu işbirlikleri, teknoloji şirketlerine toplumsal sorumluluklarını yerine getirme ve sürdürülebilir bir dijital dönüşümü destekleme fırsatı sunar. Teknoloji şirketleri, ürün ve hizmetlerini daha geniş kitlelere ulaştırma amacı güderken, aynı zamanda dijital eşitsizliği azaltıcı projelere destek vererek topluma katkı sağlamış olurlar (Mossberger, 2008).

Uluslararası düzeyde dijital eşitsizlikle mücadele, ülkeler arası işbirliğini gerektirir. Bir ülkedeki dijital eğitim olanakları diğerine göre daha gelişmiş olabilir ve bu durum, uluslararası arenada fırsat eşitsizliklerini artırabilir. Uluslararası organizasyonlar, ülkeler arası dijital eşitsizliği azaltmaya yönelik stratejiler geliştirebilir ve kaynakları daha adil bir şekilde dağıtmak için çaba sarf edebilir. Uluslararası işbirlikleri, dijital eğitim materyalleri paylaşımını, teknoloji transferini ve bilgi alışverişini teşvik ederek, dünya genelinde daha sürdürülebilir bir dijital eğitim modeli oluşturulmasına katkı sağlar. Bu işbirlikleri, küresel düzeyde dijital eşitsizlikle mücadeleyi daha etkili kılar ve toplumların birbirinden öğrenmesine olanak tanır (Helsper, 2021).

EĞİTİM POLİTİKALARINDA DİJİTAL EŞİTSİZLİĞİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME

Dijital eşitsizlikle mücadelede etkili bir şekilde ilerlemek ve eğitim politikalarını sürekli olarak geliştirmek için izleme ve değerlendirme mekanizmaları oldukça önemlidir. Bu süreç, dijital eğitimi eşitlik ilkelerine göre değerlendirmeyi, programların etkinliğini değerlendirmeyi ve uygulamaların sürekli olarak gözden geçirilip iyileştirilmesini içerir. Eğitim politikalarının, dijital eğitimde eşitlik ilkelerini izlemesi ve değerlendirmesi önemlidir. Bu, eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak, öğrenciler arasındaki dijital uçurumu kapatmak ve her öğrencinin dijital becerilere eşit erişimini garantilemek için gereklidir. İzleme süreci, öğrencilerin teknolojik altyapılarına, dijital kaynaklara erişimine, eğitim materyallerine ulaşımına ve dijital beceri düzeylerine odaklanmalıdır. Eğitim politikaları, izleme sürecinde toplumun çeşitli kesimlerini temsil eden verileri toplamalı ve analiz etmelidir (Imran, 2023). Bu veriler, cinsiyet, coğrafi konum, ekonomik durum gibi faktörlere göre ayrıldığında, potansiyel eşitsizlikleri daha iyi anlamaya yardımcı olabilir. İzleme süreci aynı zamanda dijital eğitim politikalarının hedeflerine ne kadar etkili bir şekilde ulaşıldığını değerlendirmek için kullanılabilir.

Dijital eğitim programlarının etkinliğini değerlendirmek, eğitim politikalarının başarılarını ölçmek ve geliştirmek açısından kritiktir. Bu değerlendirme süreci, kullanılan dijital araçların öğrenci başarısı üzerindeki etkisini, eğitim materyallerinin kalitesini ve öğrenci katılım düzeyini değerlendirmeyi

içermelidir. Ayrıca, dijital eğitim programlarının öğrenci çeşitliliğine ve öğrenme tarzlarına ne kadar uygun olduğu da göz önüne alınmalıdır. Değerlendirme süreci, öğrenci başarı verilerini inceleyerek, öğrencilerin dijital beceri düzeylerini ölçerek ve öğrenci geri bildirimlerini alarak gerçekleştirilebilir. Ayrıca, eğitimcilerin ve yöneticilerin dijital eğitim programlarını kullanma ve yönetme konusundaki deneyimleri de değerlendirmeye dahil edilmelidir (Robinson vd., 2020a). Bu değerlendirme süreci, dijital eğitim politikalarının daha etkili bir şekilde uygulanmasına ve öğrencilerin daha iyi bir dijital eğitim deneyimi yaşamasına katkı sağlayabilir.

İzleme ve değerlendirme süreçleri sonuçlarını kullanarak, eğitim politikaları sürekli olarak iyileştirilmelidir. Bu süreç, başarılı hedefleri kutlamak, karşılaşılan zorlukları belirlemek ve politika uygulamalarını geliştirmek için kullanılmalıdır. Değerlendirme sonuçlarına dayanarak, dijital eğitim programları güncellenmeli, öğrencilere daha iyi bir deneyim sağlayacak şekilde revize edilmeli ve yeni stratejiler geliştirilmelidir. Sürekli iyileştirme süreci, eğitim politikalarının toplumun değişen ihtiyaçlarına daha iyi uyum sağlamasına ve dijital eğitimdeki gelişmeleri takip etmesine yardımcı olabilir. Ayrıca, eğitimcilerin ve öğrencilerin geri bildirimleri bu süreçte önemli bir rol oynar. Düzenli olarak toplanan veri ve geri bildirimler, eğitim politikalarının daha adaptif ve etkili hale gelmesine katkı sağlar. Sonuç olarak, dijital eşitsizliği izlemek ve değerlendirmek, eğitim politikalarının etkin bir şekilde uygulanması ve sürekli olarak geliştirilmesi için kritik bir adımdır. Bu süreç, eğitimde fırsat eşitliğini artırmak ve öğrencilere daha adil bir dijital eğitim deneyimi sağlamak için kullanılabilir.

SONUÇ

Dijital eşitsizlik, günümüzde eğitim sistemlerinin ve politikalarının önemli bir gündem maddesidir. Bu makalede, eğitim politikalarında dijital eşitsizlik sorunlarını anlama, değerlendirme ve çözüme çabalarını ele aldık. Dijital eşitsizlik, öğrenciler arasında teknolojik altyapı, dijital erişim ve dijital beceri konularında var olan uçurumları ifade eder. Bu sorunlar, eğitimde fırsat eşitsizliğini artırabilir ve öğrencilerin dijitalleşen dünyaya uyum sağlamalarını zorlaştırabilir.

Eğitim politikalarında dijital eşitsizliği ele almak için bir dizi strateji ve çözüm önerisi sunulmuştur. İlk olarak, altyapı iyileştirmesi ve erişimi artırma stratejileri, öğrencilere daha geniş bir dijital alana erişim sağlamayı amaçlar. Bu, özellikle kırsal bölgelerde ve düşük gelirli ailelerde yaşayan öğrencilerin dijital eğitime daha etkin bir şekilde katılımını teşvik edebilir. Teknoloji şirketleriyle işbirliği yapma, dijital eğitim materyallerini geliştirme ve dağıtma konusunda önemli bir adımdır. Bu, eğitim kurumlarının öğrencilere daha etkili ve çeşitli dijital kaynaklar sunmalarına yardımcı olabilir.

Dijital beceri eğitimleri, öğrencilere dijital teknolojileri etkili bir şekilde kullanma yetenekleri kazandırmak için kritik bir stratejidir. Bu eğitimler, öğrencilere sadece teknik beceriler kazandırmakla kalmaz, aynı zamanda dijital etik, güvenlik ve medya okuryazarlığı gibi konularda da bilinç kazandırabilir. Eğitimcilerin dijital yeterliliklerini geliştirmek de, dijital eşitsizlikle mücadelede önemli bir rol oynar. Eğitimciler, dijital araçları etkili bir şekilde kullanarak öğrencilere çeşitli öğrenme deneyimleri sunabilirler.

Toplumsal işbirliği ve partnerlikler, dijital eşitsizlikle mücadelede geniş bir perspektifi kapsayan önemli bir stratejidir. Devletin ve sivil toplum kuruluşlarının işbirliği, politikaların daha kapsayıcı ve toplumun çeşitli kesimlerini temsil eden bir şekilde uygulanmasına katkı sağlayabilir. Ayrıca, teknoloji şirketleriyle işbirliği yapmak, dijital eğitim materyallerini geliştirme ve dağıtma konusunda önemli bir rol oynar.

Sonuç olarak, eğitim politikalarında dijital eşitsizliği ele almak, toplumun genelinde daha adil bir dijital dönüşümü teşvik etmek ve öğrencilere fırsat eşitliği sunmak açısından kritik öneme sahiptir. Bu çabalar, öğrencilerin dijital becerilerini artırmak, dijital erişimi geliştirmek ve eğitimde daha adil bir ortam oluşturmak için birlikte çalışarak gerçekleştirilmelidir.

KAYNAKLAR

Beaunoyer, E., Dupéré, S., & Guitton, M. J. (2020). COVID-19 and digital inequalities: Reciprocal impacts and mitigation strategies. *Computers in human behavior*, 111, 106424.

Butler, T. (2002). Bridging the digital divide through educational initiatives: Problems and solutions. *Informing Science*, 5, 133.

- Chelovechkova, A., Adamenko, Y., & Medvedev, A. (2021). Digital Transformation of Education as Overcoming the Global Digital Inequality within the Framework of Sustainable Development of Civilization. In *International Scientific and Practical Conference on Sustainable Development of Regional Infrastructure, Issdri 2021* (pp. 696-700).
- Gladkova, A., Ragnedda, M., & Vartanova, E. (2022). Tensions between digital inequalities and digital learning opportunities in Russian universities during the pandemic. *First Monday*.
- Hargittai, E., & Hinnant, A. (2008). Digital inequality: Differences in young adults' use of the Internet. *Communication research*, 35(5), 602-621.
- Helsper, E. (2021). The digital disconnect: The social causes and consequences of digital inequalities. *The Digital Disconnect*, 1-232.
- Imran, A. (2023). Why addressing digital inequality should be a priority. *The Electronic Journal of Information Systems in Developing Countries*, 89(3), e12255.
- Kuhn, C., Khoo, S. M., Czerniewicz, L., Lilley, W., Bute, S., Crean, A., ... & MacKenzie, A. (2023). Understanding digital inequality: a theoretical kaleidoscope. *Postdigital Science and Education*, 1-39.
- Mossberger, K. (2008). Toward digital citizenship: Addressing inequality in the information age. In *Routledge handbook of Internet politics* (pp. 173-185). Routledge.
- Robinson, L., Cotten, S. R., Ono, H., Quan-Haase, A., Mesch, G., Chen, W., ... & Stern, M. J. (2015). Digital inequalities and why they matter. *Information, communication & society*, 18(5), 569-582.
- Robinson, L., Ragnedda, M., & Schulz, J. (2020). Digital inequalities: contextualizing problems and solutions. *Journal of Information, Communication and Ethics in Society*, 18(3), 323-327.
- Robinson, L., Schulz, J., McClain, N., Hale, T., Pait, H., Ragnedda, M., ... & Tolentino, N. (2020). Global perspectives on digital inequalities and solutions to them. *First Monday*.
- Tiwari, T., & Srivastava, A. (2020). Digital inequality. *The Routledge Handbook of Exclusion, Inequality and Stigma in India*.